

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Qodirov Jamshidbek Ikromjon o'g'li

KITOB AL MAZAZER (OPTIKA KITOBI) – ZAMONAVIY KO'RISH

NAZARIYASINING ASL TASVIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

